

КОНСТРУКЦИЯ РЕАЛЬНОГО ДОГОВОРА КАК РУДИМЕНТ РОССИЙСКОГО ПРАВА XXI ВЕКА

CONSTRUCTION OF A REAL CONTRACT AS A VESTIGE OF THE RUSSIAN LAW OF THE XXI CENTURY

ЛЕОНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,
частно-практикующий юрист, магистрантка,
Иркутский государственный университет.

LEONOVA SVETLANA VLADIMIROVNA,
private practicing lawyer, master's student,
Irkutsk State University.

В статье осмысливается правовая конструкция реального договора в контексте эффективно-го взаимодействия участников гражданского оборота в преддоговорных (квазидоговорных) и договорных правоотношениях. Обосновывается, что реальный договор в наши дни не отвечает потребностям современного гражданского оборота по причине своей косности. Раскрывается смысл реального договора. Оценена применимость классификации моделей заключения договора на реальные и консенсуальные к договорам, опосредующим оборот прав в сфере интеллектуальной собственности. В результате обосновано, что появление новых объектов гражданских прав не укладывается в формализованную романистическую модель реального договора, что лишь подтверждает тезис о его устарелости.

The article comprehends the legal structure of a real contract in the context of effective interaction of civil turnover participants in pre-contractual (quasi-contractual) and contractual legal relations. It is proved that a real contract nowadays does not meet the needs of modern civil turnover due to its inertia. The meaning of the real contract is revealed. The applicability of the classification of models of concluding a contract for real and consensual contracts to contracts mediating the turnover of rights in the field of intellectual property is evaluated. As a result, it is proved that the appearance of new objects of civil rights does not fit into the formalized novelistic model of a real contract, which only confirms the thesis of its obsolescence.

Ключевые слова: *реальный договор, консенсуальный договор, модели заключения договоров, ослабленная консенсуальная модель, контракт, договорное право.*

Key words: *real contract, consensual contract, models of contract conclusion, weakened consensual model, contract, contract law.*

Вводные положения о моделях заключения договора. Модели заключения контракта традиционно отличаются друг от друга моментом времени, когда такой договор признается законом заключенным. Римские юристы в силу своего формализованного подхода к праву разработали четырехчленную классификацию контрактов, подразделяемых по приведенному критерию. Так, Гай в Институциях обращал внимание, что обязательства из контракта заключают либо вещью (*re*), либо словами (*verbis*), либо записью (*litteris*), либо согласием (*consensu*) (Gai., 3.89)[7, С. 179]. Поэтому в реальных контрактах момент его заключения определялся передачей вещи, в вербальных контрактах – произнесением слов, в

литтеральных контрактах – записью в приходно-расчетной книге и в консенсуальных контрактах – моментом достижения согласия.

Современным российским частным правом были восприняты две из упомянутых моделей заключения контрактов: консенсуальная модель представляющее собой общее правило (п. 1 ст. 433 ГК РФ), а также реальная модель, требующая передачи вещи (п. 2 ст. 433 ГК РФ). Некоторые исследователи гражданского права наравне с предыдущими выделяют еще третью модель заключения договора – государственную регистрацию договора, т.е. когда договор считается заключенным только с момента его государственной регистрации. Такой подход, думается, не вполне убедителен, поскольку государственная регистрация договора (например, при долгосрочной аренде недвижимости – п. 2 ст. 609, п. 2 ст. 651 ГК РФ) носит скорее правоподтверждающий характер, а не порождающий. Регистрация такого договора имеет своей целью возможность противопоставить его третьим лицам, вступающим в правовое общение со сторонами договора, придав ему элемент публичности.

Высший арбитражный суд РФ [11] разъяснял, что исполнение договора аренды недвижимости связывает стороны такого контракта обязательством, независимо от факта его государственной регистрации, таким образом, указанный договор считается заключенным (п. 14). Представленное мнение справедливо и для иных договоров, подлежащих регистрации в соответствии с действующим законодательством [10 (п. 5)] (к примеру, к договору долевого участия в строительстве). Правовой эффект договорного обязательства возникает для сторон и без государственной регистрации, по этой причине *автором статьи отстаивается мнение о том, что в гражданском праве России существует только две модели заключения контракта – реальная и консенсуальная.*

Неслучайно и то, что законодатель стал отходить от концепции регистрации договора в сторону подхода о регистрации прав, изменив правила о государственной регистрации в отношении договора купли-продажи недвижимости, ипотеки и иных договоров, поскольку такая регистрация утяжеляет гражданский оборот и не способствует эффективному взаимодействию участников гражданских правоотношений.

Реальный договор: смысл и значение. Несмотря на то, что момент правовой связанности сторон в реальном договоре определяется моментом передачи вещи, для реального контракта требуется как достижение соглашения по существенным условиям договора, так и передача вещи. Это классическое правило было сформулировано римскими правоведом Ульпианом, соглашаясь с Педием, свидетельствует в Дигестах Юстиниана следующее: «<...> нет никакого контракта, никакого обязательства, где бы не содержалось соглашение, в зависимости от того, совершается ли оно посредством передачи вещи или посредством слов, ибо и стипуляция, которая совершается посредством слов, ничтожна, если нет соглашения» (D., 2.14.1.3) [5, с. 258-259]. В связи с изложенным, для заключения договора по реальной модели необходимо соглашение контрагентов наряду с передачей.

Смысл реального договора сводится к особой (патерналисткой) правовой защите той стороны, которая передает свое имущество по договору (заимодавца, ссудодателя, дарителя, поклажедателя и других). До момента передачи вещи контрагент, который должен принять вещь, лишен права требовать исполнения обязательства от другой стороны в натуре (абзац восьмой ст. 12 ГК РФ), поскольку стороны такого контракта еще не скреплены договорными обязательствами. Тем не менее, стороны потенциального реального договора на преддоговорном этапе взаимодействия уже связали себя определенным обязательством *suigeneris*, поэтому лицо, не получившее вещь, вправе, как констатировал Верховный суд РФ [10] (п. 4), привлечь своего контрагента к преддоговорной ответственности за недобросовестный выход из переговоров по правилам ст. 434.1 ГК РФ.

Римская юриспруденция к категории реальных контрактов относила заем (*mutuum*) (Gai., 3.90)[7, с. 179], ссуду (*commodatum*), хранение (*depositum*) и заклад (*pignus*) [4, с. 330].

В первоначальной редакции второй части ГК РФ договорные типы займа и хранения в соответствии с правовой традицией были построены исключительно по реальной модели. Нормы же о договоре ссуды позволяют сторонам выбрать любую из двух моделей заключения по усмотрению сторон. Российский закон и иные договоры определяет как реальные: в частности, соглашение об отступном [2], аренду транспортных средств, перевозку груза, ренту, дарение (за исключением обещания дарения), банковский вклад и доверительное управление.

Отнесение договора страхования к категории реальных договоров представляется автору статьи не в полной мере оправданным: хоть момент заключения договора и момент начала его действия по общему правилу совпадают (п. 1 ст. 425 ГК РФ), тем не менее, вполне можно помыслить договор, в котором момент начала его действия наступает несколько позднее, чем момент его заключения. В частности, таким примером может послужить договор, заключенный под отлагательным условием (п. 1 ст. 157 ГК РФ). Таким образом, думается, что следует толковать п. 1 ст. 957 ГК РФ через призму того, что уплата страховой премии является лишь условием, когда контракт вступает в силу. Но правовая связанность сторон договора страхования должна наступать с момента достижения согласия.

«Ослабленная» консенсуальная модель VS. реальная модель согласования договора: pro et contra. Разработчики второй части ГК РФ, а в последующем и реформаторы ГК РФ, предчувствуя жизненную необходимость упрощения механизма гражданского оборота, стали допускать заключение договоров, которые испокон веку считались реальными, по консенсуальной модели. Обуславливалось это следующими соображениями: коммерческий оборот вещей вышел за пределы локальных территориальных мест (ярмарок, торговых лавок, киосков и прочего) и стал носить массовую, трансграничную направленность. Стороны договора зачастую даже не видят друг друга, поскольку в связи с развитием информационных технологий дистанционное заключение контракта из разных точек стран и мира стало представлять собой обыденность [9, с. 160].

В этой связи реальный договор, настоятельно требующий передачи вещи для своей реализации, становится громоздкой и неудобной правовой конструкцией. Основа масштабной предпринимательской деятельности – это обширное экономическое планирование и установление множества договорных связей для оборота благ. *Сторона потенциального реального договора, передающая свое имущество для его заключения, может, создав видимость установленной между сторонами соглашения, произвольно выйти из преддоговорных переговоров, не передав вещь.* При этом в соответствии с господствующей позицией правоприменителя [10] (п. 4) бремя доказывания недобросовестности контрагента, своевольно вышедшего из переговоров, по общему правилу в преддоговорных правоотношениях по реальному договору лежит на стороне, не получившей вещь, что, в свою очередь, утяжеляет позицию данной стороны. Это будет препятствовать развитию и подрывать стабильность гражданского оборота. Вместе с тем, особая защита контрагента, передающего вещь для заключения реального договора, может быть осуществлена через консенсуальную модель согласования договора с некоторыми видоизменениями. А.Г. Карапетовым такие договоры, лишаящие сторону, принимающую вещь, определенных прав, были названы «ослабленной» консенсуальной и ассиметрично-консенсуальной моделями заключения договора [8, с.562].

Характерный пример «ослабленной» модели консенсуального договора мы встречаем при рассмотрении договора ссуды. Юридическое положение ссудополучателя в консенсуальном контракте ослаблено тем, что он не может требовать исполнения обязательства передать вещь в натуре (абзац восьмой ст. 12, ст. 692 ГК РФ), он ограничен требованием о взыскании убытков и об одностороннем отказе от контракта. По сравнению с вопросом доказывания нарушения факта недобросовестного ведения переговоров в данном случае контрагент находится в более сильной позиции.

Ассиметрично-консенсуальный договор получил такое наименование потому, что он не только лишает контрагента требовать передачи вещи в натуре, но и отбирает у него право требовать возмещения убытков. При сопоставлении двух этих вариаций заключения консенсуального договора заметно, что последняя вариация в большей степени защищает лицо, передающее вещь для заключения контракта. Иллюстрирует такую модель правило п. 3 ст. 577 ГК РФ о дарении, где у одаряемого в договоре обещания дарения нет права требовать возмещения убытков в случае существенного изменения положения дарителя (п. 1 ст. 577 ГК РФ) или умышленного причинения дарителю или его близким вреда (п. 2 ст. 577, п. 1 ст. 578 ГК РФ).

Вызывает большие сомнения, что одаряемый вправе требовать исполнения обязательства в натуре в консенсуальном договоре от дарителя, поскольку дарение как безвозмездный договор ставит контрагентов в неравное правовое положение и приведенное требование, по нашему мнению, грубо нарушает баланс интересов сторон. В связи с отсутствием прямой нормы, учитывая политико-правовое назначение норм о дарении, думается, что в случае отказа дарителя реализовать свое обещание дарения, то у дарителя должно быть только право требовать возмещения убытков (п. 1 ст. 6, ст. 692 ГК РФ), за исключением положения п. 3 ст. 577 ГК РФ. Иное толкование, допускающее принудительное отобрание дара у дарителя по консенсуальному договору, противно основным принципам частного права, в особенности юридическому началу равенства участников гражданских правоотношений (ст. 1 ГК РФ). В целом автор исходит из мнения, что в любых безвозмездных договорах право требования исполнения обязательства в натуре (передачи вещи) должно быть заблокировано в целях соблюдения паритета прав сторон.

Реальный договор: всегда ли есть вещь? Современная динамика развития информационных технологий ярко иллюстрирует смену критериев оценки экономических благ, находящихся в обороте. На первый план выходит информация как главное экономическое благо нашего века, в том числе воплощенная в виде безналичных денежных средств. Статья 128 ГК РФ четко определяет правовое место безналичных денежных средств в системе объектов гражданских прав: закон обоснованно признает их имущественными правами.

Передача имущественных прав не имеет ничего общего с передачей вещи, поскольку передача вещи означает передачу владения. Римский юрист Павел небезосновательно отмечал, что «*владеть можно теми вещами, которые телесны*» (D. 41.2.3) [6]. Понятие владения связывается только с теми объектами гражданских прав, которые имеют материальную субстанцию (природу), т.е. являются вещами по смыслу ст. 128 ГК РФ. По этой причине вполне справедливо появляется вопрос о том, насколько верно считать реальным контрактом договор займа, по которому передаются не наличные деньги (вещи), а переводятся с одного счета на другой безналичные денежные средства через современные платформы платежа?

По нашему мнению, появление новых объектов гражданских прав, в частности, таких как «безналичные денежные средства», «исключительное право», «цифровые права» приводит к формально-логической невозможности использования конструкции реального контракта, которая зиждется на понятии вещи как материальной (телесной) субстанции. Поэтому чуждые римской юриспруденции нетрадиционные (новые) объекты гражданских прав не ложатся в канву романистической системы моделей заключения контрактов и не применимы к ней.

Исходя из этого, классификация моделей заключения договора на реальные и консенсуальные абсолютно не применима к договорам, опосредующим оборот прав в сфере интеллектуальной собственности. Использование формулировок «передает или обязуется передать» в контексте оборота интеллектуальной собственности (ст. 1234, 1235, 1285, 1286 ГК РФ и др.) представляет собой лишь неточность юридической техники и не несет в себе смысловой нагрузки, поскольку передача имущественных прав (исключительного права) не являет-

ся самостоятельным юридическим фактом, а связывается обычно с другим юридическим фактом, например, достижением соглашения. Хотя в научной литературе можно встретить и иные мнения [1; 3].

В завершение отметим, что трансформация современного мира, приводящая к радикальным изменениям в сфере оборота экономических благ, указывает на необходимость подстройки правовой системы под требования настоящего. Появление новых объектов гражданских прав и увеличение масштаба торговли до международного (трансграничного) уровня логически вызывает потребность облачения таких экономических отношений в удобную и практически обоснованную правовую оболочку во избежание теневого (нелегального) взаимодействия. Это возможно реализовать, лишь отказавшись от тех правовых конструкций, которые перестали отвечать требованиям современной экономики, в особенности, от заключения договоров по реальной модели.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белоусов В.Н. Договор об отчуждении исключительного права как самостоятельный институт гражданского права // Гражданское право. 2020. № 1. С. 20-23.
2. Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. Москва: Статут, 2018. 526 с.
3. Гаврилов Э. Деление гражданских договоров на консенсуальные и реальные // Хозяйство и право. 2009. № 7. С. 34-41.
4. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права; под редакцией В.А. Томсинов. Москва: Зерцало, 2015. 496 с.
5. Дигесты Юстиниана / пер. с лат.; отв. ред. Л.Л. Кофанов. Т.1. Москва: Статут, 2008. 584 с.
6. Дигесты Юстиниана. Книга сорок первая / пер. с лат. титула П Д.В. Дождева. URL: <https://rimpravo.ru/41-kniga-digest-iustiniana#gsc.tab=0> (дата обращения 06.09.2023).
7. Институции Гая = Gai Institutionum commentarii quattuor / Д.В. Дождев, М.В. Дурново, Е.В. Ляпустина [и др.]; под редакцией Д.В. Дождева. Москва: Статут, 2020. 384 с.
8. Карапетов А.Г. Комментарий к п. 2 ст. 433 ГК РФ / Договорное право (общая часть): поста-тейный комментарий к статьям 420-453 Гражданского кодекса Российской Федерации / А.К. Байрамкулов, О.А. Беляева, А.А. Громов [и др.]; отв. ред. А.Г. Карапетов. Москва: Статут, 2020. С. 554-576.
9. Леонова С.В. Заключение договора неуполномоченными лицами под чужим аккаунтом в Интернете: трудности определения надлежащего способа защиты гражданских прав владельца аккаунта // Global and regional research. 2023. № 3. С. 159-166.
10. О некоторых вопросах положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 49 / Российская газета. 2019. 11 января. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314779.
11. Об отдельных вопросах применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды: постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2011 г. № 73 / Вестник ВАС РФ. 2012. № 1. URL: http://vvv.arbitr.ru/arxiv/post_plenum/102681.html.

© Леонова С.В., 2023.